

ПАХТА ВА БАМБУК ТОЛАСИДА СУВ БУҒИ АДСОРБЦИЯСИ ВА СТРУКТУРА-СОРБЦИОН КЎРСАТКИЧЛАР

т.ф.н., доц. М.Ш.Хасанова, асс. Н.И.Норқулова

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, (99) 408-47-88

Бамбук - бу целлюлоза табиатининг қайта тикланадиган табиий манбаси бўлиб, у целлюлоза сақловчи бамбук дарахтидан олинади. Массавий таркиби енгил, майин ва силлиқ ва мукамал структурага эга. Бу асосан унинг юқори ғоваклилиги билан боғлиқ бўлиб, унга ҳаво ўтказувчанлик хоссасини бериши билан бирга, бўялганида ёрқин ва равон ранг ҳосил қилади. Бундан ташқари, у тўқимачилик толаларининг кўпчилигига қараганда анча мустаҳкам эканлиги аниқланган.

Маълумки, тўқималарнинг сорбцион қобилияти нафақат тўқима турига балки, целлюлозали толаларнинг сорбцион сифимига боғлиқ [1-2].

Модданинг намлиги ва маълум бир ҳароратда атроф-муҳит ҳавосининг мувозанати нисбий намлиги ўртасидаги боғлиқлик, сув буғининг адсорбцияси адсорбцион изотерма билан тавсифланади. Кристалли дисперс (0,01 мм дан ортиқ) соф моддалар (кварц қуми, натрий хлорид, шакар) учун адсорбция қиймати тарозида тортиш сезгирлигидан (0,01% дан кам) ошмайди, яъни у деярли кўринмайди [3].

Тажрибалар учун олинган толалар таркибидаги кислотали ёки ишқорий характерга эга бўлган гуруҳларга алмашилиши натижасида уларни пахта толасига нисбатан гигроскоплиги юқори бўлиши мумкин. Изланиш олиб борилаётган полимерларга сув буғининг сорбцияси ва уларнинг капилляр ғоваксимон характеристикасини аниқлаш бўйича тадқиқот ишлари олиб борилди.

Олинган изотермалар асосида БЭТ тенграмаси ёрдамида адсорбентлар моноқават сифими (α_m), солиштирма юзалари (S), тўйиниш адсорбцияси (α_s), микроғоваклар хажми W_0 , мезоғоваклар $W_{me} = V_s - W_0$ ва тўйиниш адсорбция хажмлари V_s қуйидаги жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Сув буғи адсорбцияси бўйича структура-сорбцион кўрсаткичлари

Структура-сорбцион кўрсаткичлар	Адсорбентлар						
	Толалар		NaOH, г/л				
	Бамбук толаси	Пахта толаси	100	150	200	250	300
Моноқават сифими, α_m , моль/кг	2,390	1,025	1,257	1,695	1,486	1,551	1,257
Солиштирма юзаси, S м ² /г	155,41	66,67	81,70	110,20	96,59	100,85	82,90

Тўйиниш адсорбцияси, α_s , моль/кг	7,502	5,606	4,431	6,944	6,579	5,92	4,976
Микроғоваклар хажми $W_0 \cdot 10^3$, м ³ /кг	0,1079624	0,0710514	0,0548116	0,083305	0,0745199	0,0728	0,060795
Мезоғоваклар хажми $W_{me} \cdot 10^3$, м ³ /кг	0,03	0,03	0,02	0,04	0,04	0,03	0,03
Тўйиниш хажми $V_s \cdot 10^3$, м ³ /кг	0,135036	0,100908	0,079758	0,124992	0,118422	0,1065	0,089568

Бамбук ва пахта толаларида солиштирма юзалари ва тўйиниш хажми NaOH 100, 300 г/л ларга нисбатан юқори бўлиши кузатилди (1-жадвал).

Адсорбция изотермаларини ўлчашнинг Мак-Бен-Бахра вакуумли қурилмаси юқори сезгир кварц спирал билан таъминланган. Унинг сезгирлик даражаси 1,78-10⁻³ кг/мга тенг. Мак-Бенн-Бахра қурилмаси шишали колонна, кварц спираллар ва адсорбентлар солинадиган идишлар (махсус чашкачалар) билан таъминланган. Тадқиқот ишлари вақтида адсорбент намуналари солинган адсорбция колоннаси (трубка) сувли термостатда 0,1°C харорат аниқликда 20°C да ушлаб турилади. Қурилма тузилиши ва ишлаш тизими асосий ишчи қисмлари қуйидагича тузилган:

- кварц пружинали адсорбция жараёнларини борадиган колонналар (чашкалар билан таъминланган, чашкаларга ўрганилаётган адсорбент намуналаридан 1 гр аниқликда аналитик тарозида ўлчаб солинади);
- вакуумли насос (ВН - 461М маркали);
- диффузионли насос (системада қолдиқ босим 1,33 • 10⁻³ Па. бўлгунча вакуум ҳосил қилиб беради) у винт билан таъминланган, системадаги босим термоваккуумметр (ВИТ - 2 маркали) билан назорат қилинади.

U-симон манометрлар, ловушка (системадаги турли газлар ва сув буғларини суяқ азот билан ушлаб қолиш вазифасини бажаради), - адсорбатлар солинадиган ампулалар ҳамда қурилма қисмларини бир-биридан ажратиш учун кранлар жойлаштирилган.

Форвакуумли насос ва диффузион насослар адсорбция қурилмасида 1-10-5 мм.с.уст. бўлгунча вакуум ҳосил қилади. U-симон монометрлардаги босимлар фарқи В - 630 турдаги катетометр ёрдамида ўлчанади. Катетометрнинг аниқлилиги даражаси 0,05 ммга тенг. Ўрганиш учун тайёрланган намуналар хавончада кукун холатигача майдаланиб, яхшилаб аралаштирилгандан сўнг 1 гр микдорда, тарозида тортиб олинади ва чашкага жойлаштирилади. Системадаги босим 6-8 соат вақт давомида вакуумланиб барқарорлаштирилади.

Ўрганилган системалардаги адсорбция изотермаларидан 100, 300 г/л ларда сув буғи адсорбцияси 150, 200, 250 г/л, бамбук ва пахта толаларига нисбатан кам ютиши аниқланди.

Толаларга сув буғининг сорбланиш қийматлари шундан далолат берадики, намуналарнинг намлиги паст бўлган жойларда уларнинг қийматлари сезиларли даражада фарқланади ва ҳаво намлиги 100% га яқинлашганда, сорбцион хусусиятларидаги фарқ анча катта эканлиги намоён бўлди.

Толанинг сорбцион хоссалари уларнинг юқори даражада ривожланган ички юзасига, шунингдек, толалар олинадиган полимернинг кимёвий табиатига боғлиқ. Тола юзасида фиброин қопламанинг шаклланиши толанинг ўзига хос юзаси ва умумий солиштирма ҳажмининг сезиларли даражада ошишига олиб келади [3].

Бўёвчи модда сезиларли сорбцион қобилиятига эга, бу босим жараёнидан ўтган намуналарнинг жуда юқори максимал сорбцион намлигини англатади. Ушбу модел доирасида олинган сорбция изотермасининг аналитик ифодаси намликнинг кенг диапазонида бўёвчи моддани ўз ичига олган материаллар учун ушбу жараёни кониқарли тарзда тавсифлаш ўринли ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Сажин Б.С., Кошелева М.К., Сажина М.Б. Процессы сушки и промывки текстильных материалов. – М.: МГУДТ, 2013.
2. Кошелева М.К., Наумов Д.А. Исследование хлопчатобумажной ткани как объекта технологической обработки // Успехи в химии и химической технологии. – 2007, Т.21, № 11 (79). С.101.03. 5.
3. <https://naukarus.com/sorbtsiya-parov-vody-hitinsoderzhaschimi-materialami>
4. Набиева И.А., Азизова С.А., Хасанова М.Ш., Межлумян Л.Г. Исследование сорбционных свойств модифицированных полиакрилонитрильных волокон // научная конф-я «Актуальные пробл химии и природ. соедин-й»: Сб. тезисов, - Ташкент Инст. химии раст-х веществ им. Акад.С.Ю.Юнусова . 18-19 марта 2009г. - С.232.